

Marganes atomlari bilan legirlangan kremniyning fotoo'tkazuvchanligi

Raxmanov Ulug'bek¹, Usmonov Anvar¹, Abdug'aniyev Yo'ldoshali¹, Mavlonov G'iyosiddin²

¹University of business and science

²Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: nanoklasterlarning tuzilishi elektron paramagnit rezonans usuli, shuningdek, atom kuchlar mikroskopi usuli bilan o'rganildi. Bunday materiallarning elektr xususiyatlari Xoll effekti usuli bilan keng harorat oralig'ida o'rganildi, magnit qarshiligi elektr va magnit maydonlarini, haroratni va yorug'lik intensivligini o'zgartirishga imkon beruvchi maxsus qurilmada o'rganildi. Namunalarning fotoelektrik xossalari maxsus kriostat bilan jihozlangan IKS-21 moslamasi yordamida o'rganildi, bu esa haroratning keng diapazonida, elektr maydonlarida, turli intensivlikda, fonda va infraqizil yorug'likda fotoo'tkazuvchanlikning spektral bog'liqligini o'rganish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: nanoklaster, paramagnit rezonans, spektr, monokristal, kremniy, zaryadlangan, fotoelektrik.

Абстрактный: структура нанокластеров изучалась с помощью электронного парамагнитного резонанса и атомно-силовой микроскопии. Электрические свойства таких материалов изучались в широком диапазоне температур с использованием метода эффекта Холла, а магнитосопротивление изучалось в специальном устройстве, позволяющем изменять электрические и магнитные поля, температуру и интенсивность света. Фотоэлектрические свойства образцов изучались с помощью прибора ИКС-21, оснащенного специальным криостатом, позволяющим изучать спектральную зависимость фотопроводимости в широком диапазоне температур, электрических полей, различных интенсивностей, фонового и инфракрасного света.

Abstract: the structure of the nanoclusters was studied by electron paramagnetic resonance, as well as by atomic force microscopy. The electrical properties of such materials were studied in a wide temperature range by the Hall effect method, and the magnetoresistance was studied in a special device that allows changing electric and magnetic fields, temperature, and light intensity. The photoelectric properties of the samples were studied using an IKS-21 device equipped with a special cryostat, which allows studying the spectral dependence of photoconductivity in a wide range of temperatures, electric fields, different intensities, background, and infrared light.

1. Kirish

Nanoklasterlarni hosil qilish nanoo'lchovli tuzilmalarni olishning tubdan yangi yondashuvidir. Murakkab texnologik jarayonda qimmatbaho asbob-uskunalar yordamida nanoklasterlarni yaratishning mavjud usullaridan farqli o'laroq, kirishma atomlarining nanoklasterlarini shakllantirish usuli bir qator afzalliklarga ega.

2. Adabiyotlar tahlili va ilmiy tatqiqot metadalogiyasi

Kirishma atomlarining bir-biri bilan va kristall panjaraning boshqa nuqsonlari bilan o'zaro ta'sirini o'rganish noyob elektrofizik xususiyatlarga ega nanoo'lchovli tuzilmalarga ega yarim o'tkazgich materiallarni olishda yangi imkoniyatlar ochadi. Kirishma atomlarining bir-biri bilan o'zaro ta'sirini va panjara nuqsonlarini nazorat qilish noyob xususiyatlarga ega bo'lgan yangi

xossaga ega bo'lgan yarim o'tkazgich materiallarni ishlab chiqarish uchun yangi texnologik yechimlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Spektrdagi chiziqlarning joylashishiga ko'ra, nanoklasterlarni hosil qiluvchi 4 ta marganes atomlari qo'shni ekvivalent tetraedral oraliqlarda joylashganligini ta'kidlaydilar. Biroq, bu ishlarda bunday klasterlarning shakllanishi uchun texnologik va termodinamik sharoit ko'rsatilmagan [1-3]. Shuning uchun klasterlarning zaryad holatini shakllantirish va nazorat qilishning texnologik shartlarini aniqlash $(Mn)_4^{+n}$ va ularni kremniyning fotoelektrik xususiyatlariga ta'sirini o'rganish katta ilmiy va amaliy qiziqish uyg'otadi. Nanoklasterlarning zaryad holatini nazorat qilish imkoniyati, bir tomondan, kirishma atomlari bo'lgan yarimo'tkazgichlarni oddiy sharoitlarda olish mumkin bo'lmagan ko'p zaryadlangan markazlarga ega bo'lgan yarimo'tkazgich materiallarini yaratish va olish imkonini beradi, boshqa tomondan, ko'paytiriladigan zaryadlangan markazlar tomonidan yaratilgan potensial to'siqlar yarimo'tkazgichlarda ko'p sonli effektlarni paydo bo'lishiga imkon yaratadi. Ushbu hodisalarning fizik mexanizmi [3] da har tomonlama o'rganilgan. Mualliflarning [1-10] tadqiqotlari natijalari shuni ko'rsatadiki, kirishma atomlari klasterlari va nanostrukturali yarimo'tkazgichlarda yarimo'tkazgichlarning asosiy parametrlarini sezilarli darajada nazorat qilish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu ishning maqsadi maksimal zaryad holatiga ega marganes atomlarining nanoklasterlari bilan Si<B, Mn> namunalari olish va ularning materiallarning fotoelektrik xususiyatlariga ta'sirini o'rganishdir.

Monokristalli, KDB markali kremniy tanlangan. Marganes kirishma sifatida tanlangan, chunki marganes noyob elektron tuzilishga ega $3d^5 4s^2$, samarali paramagnit atomlardan biridir, shuningdek, panjaradagi boshqa nuqsonlar bilan kimyoviy faol ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot predmeti nanoklasterlarni kremniyning elektrik, magnit va fotoelektrik xossalari ta'sirini tadqiq qilishdan iborat.

Shuning uchun biz kremniy kirishmalar bilan legirlashning yangi usulini ishlab chiqdik [16, 17]. Bu usulning mohiyati xona haroratida ($T=300$ K) aralashmalarning tarqalishini amalga oshirishdan iborat bo'lib, undan keyin haroratni ma'lum tezlikda bosqichma-bosqich oshirish va diffuziyaning har bir bosqichida ushlab turish vaqtini qisqaligidan iborat. Shuni ta'kidlash kerakki, oxirgi bosqichda diffuziya vaqti faqat $t=7\div 10$ minut. Ushbu legirlash usuli nafaqat odatdagi diffuziya sharoitida [18] sodir bo'ladigan namuna yuzasining eroziyasini to'liq bartaraf etishni, bir xil legirlash marganes atomlarining klaster hosil bo'lishida maksimal ishtirokini ham ta'minlaydi.

Ko'p zaryadlangan va magnit nanoklasterlari maxsus xususiyatlarga ega kvant nuqtalarining namoyon bo'lishining yangi turidir. Bunday klasterli yarimo'tkazgichli materiallar katta ilmiy va amaliy qiziqish uyg'otadigan tubdan yangi fizik hodisalarni kuzatish imkonini beradi. Boshqariladigan parametrlarga ega bo'lgan ko'p zaryadlangan va magnit nanoklasterlarni hosil qilish prinsiplaridan yangi texnologik yechimlarni talab qiladi [19-22].

Ushbu namunalarning fotoo'tkazuvchanligi (FK) IKS-21 yordamida, tekshirilayotgan spektral sohada doimiy nurlanish quvvatiga ega bo'lgan, bir kristalli kremniy namunasining qalinligi $d=a$ bo'lgan qo'sh filtr yordamida o'rganildi. Barcha namunalarning fotoelektrik xossalari aynan bir xil sharoitlarda o'rganilgan.

$N_B = 4 \cdot 10^{15} \text{ sm}^{-3}$ bo'lgan sanoat monokristalli kremniy KDB-5 $N_{O_2} = (5 \div 7) \cdot 10^{17} \text{ sm}^{-3}$ ishlatilgan. Legirlash shartlari bir vaqtning o'zida kiritilgan marganes atomlarini va ular asosidagi nanoklasterlarni to'liq ionlashtirishni ta'minlash, shuningdek, kompensatsiyalangan materialni olish uchun tanlangan. $\rho = 5,4 \cdot 10^3 \div 1,2 \cdot 10^4 \text{ Om} \times \text{sm}$ qarshilik bilan p-tipli namunalari olingan. Shunga ko'ra ulardagi Fermi darajasi $E_F = E_V + (0,38 \div 0,41) \text{ eV}$. Demak, ulardagi deyarli barcha marganes atomlari ionlashgan holatda bo'ladi deyishimiz mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu namunalardagi kovaklarning harakatchanligi yetarli darajada kichik, $\mu_p = 90 \div 120 \text{ sm}^2/\text{V} \times \text{s}$, ya'ni bir xil qarshilik bilan an'anaviy texnologiya bilan olingan namunalardagi qiymatdan deyarli $2 \div 2,5$ baravar kam.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu namunalar yuqori nozik strukturaning chizig'idan iborat EPR spektrlarini aniq ko'rsatadi (1-rasm). Hamda odatdagi legirlash usuli bilan legirlangan namunalarda faqat marganes $(Mn)^{++}(3d^5 4s^0)$ atomlarining xarakterli holatining spektrlari kuzatildi.

1a-rasm. Kremniydagi $(Mn)_4$ ning EPR spektrlari

Kremniydagi Mn^{++} marganes atomlari holatining EPR spektri

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, Xoll effekti natijalariga asoslangan hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, kompensatsiyalangan va ortiqcha kompensatsiyalangan barcha o'rganilgan namunalarda, shuningdek marganes bilan legirlangan n-kremniyda elektroaktiv atomlarning konsentratsiyasi deyarli bir xil va 1 % dan ko'p bo'lmagan farq qiladi. Shuning uchun, manfiy zaryadlangan bor atomlari nanoklasterlarning o'z-o'zini tashkil etadi deb tajriba natijalari asosida aytish mumkin, ularning tuzilishi $[(Mn)_4^{+n} B^-]^{+(n-1)}$ kabi bo'ladi ya'ni nanoklaster markazida bor atomi joylashgan va 4 ta musbat zaryadlangan marganes atomlari ekvivalent eng yaqin masofalarda joylashgan (2-rasm).

2-rasm. Kremniy panjarasidagi Mn_4B ning tuzilishi.

Bir xil parametrlarga ega $Si\langle B, Mn \rangle$, p-tipli ikkita namunaning spektral sezgirligini o'rganish natijalari 3-rasmda ko'rsatilgan. $h\nu \geq 0,6$ eV va hududidagi fototok $h\nu = 0,65 \div 0,9$ eV sezilarli darajada o'zgarmaydi. Fototokning spektral bog'liqligining bunday xatti-harakati marganes $E = E_C - 0,5$ eV ning donor darajalari orqali elektronning ikki tomonlama optik o'tishi bilan izohlanishi mumkin. Nanoklasterli namunalarda $[(Mn)_4^{+n} B^-]^{+(n-1)}$ (1-egri chiziq), fotosezgirlik boshlanadi $h\nu = 0,4$ eV dan va $h\nu = 0,7$ eV gacha foton energiyasining yanada ortishi bilan ulardagi fototok sezilarli darajada va keskin ortadi va maksimal qiymatiga yetadi. $h\nu = 0,7 \div 0,9$ eV sohasida fototok kichik darajada o'sadi. Fototokning qiymatida $h\nu = 0,7$ eV nanoklasterlarsiz, lekin shunga o'xshash parametrlarga ega bo'lgan namunalardagi fototokdan deyarli 6÷7 daraja yuqori. Bunday xususiyatlari nanoklasterli barcha namunalarga xosdir $T=300$ K da $10^3 \leq \rho \leq 3 \cdot 10^4$ Om×sm. Shunday qilib, bunday namunalarda anomal darajada yuqori kirishma $\lambda = 1,8 \div 3$ mkm spektr sohasida paydo bo'ladi. Ulardagi bunday xususiyatlar amalda $T=77 \div 230$ K harorat oralig'ida

sezilarli o'zgarishlarsiz qoladi va haroratning yanada oshishi bilan namunalarning fotosezgirliги asta-sekin pasayadi, lekin xona haroratida ham spektrning kirishma hududida fotosezgirliги sezilarli darajada saqlanib qoladi.

3-rasm. 4 ta klasterli (1-egri chiziq) va klastersiz (2-egri chiziq) bo'lgan Si<B, Mn> namunalarda fototokning spektral bog'liqligi.

Ushbu namunalarning fotoelektrik xossalari navbatdagi xususiyati ulardagi gigant qoldiq fotoo'tkazuvchanlikni kuzatishdir (4-rasm, 1-egri chiziq). Bunday namunalarda yorug'likni o'chirgandan so'ng, joriy qiymat vaqtdan qat'iy nazar amalda o'zgarmaydi (2-egri chiziq).

Nanoklasterlar zaryadining ko'pligini nazorat qilish orqali keng diapazonda nafaqat kattalikni ham nazorat qilish mumkin. [3] mualliflarining fikriga ko'ra, marganes atomlarining nanoklasterlari bilan kremniydagi bu anomal xususiyati nanoklasterlarda kovaklarni olish uchun anomal darajada kichik darajasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eksperimental natijalarga $[(Mn)_4^{+n}B^-]^{+(n-1)}$ asoslangan hisob-kitoblar S_p shuni ko'rsatadiki, nanoklasterlar uchun qiymat $S_p \approx 10^{-27} \div 10^{-30} \text{ sm}^2$ ni tashkil qiladi. Bu shuni ko'rsatadiki, nanoklasterlar panjarada ko'p zaryadlangan markazlar sifatida ishlaydi.

4-rasm. Kremniydagi qoldiq o'tkazuvchanlik kinetikasi: 1- marganes atomlarining nanoklasterlari bilan; 2- klastersiz marganes bilan qo'shilgan kremniy.

3. Xulosa

Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, p-Si<B, Mn> marganes atomlarining nanoklasterlari bilan nafaqat yangi fotovoltaiq qurilmalarni yaratish, $\lambda = 0,8 \div 3 \mu\text{m}$ IQ nurlanish diapazonida ishlaydigan samarali quyosh batareyalarini yaratish uchun istiqbolli materialdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ludwig GW, Woodbury HH, Carlson RO // J. Phys. Kimyo. Sol., 1959. V.8. P.490.
2. Fistul V.I., Kazakova V.M., Bobrikov Yu.A., Ryabtsev A.V., Abduraxmanov K.P., Zaynabidinov S., Kamilov T.S., Utamuradova Sh.B. O sostoyanii primesnyx ionov margantsa v kremnii // FTP. 1982. T.16. №5. S.939-941.
3. Sheynkman M.K., Shik A.Ya. // FTP 1976 T.10. №2.S.209-233.
4. Suzdalev I.P. Fiziko-kimyo nanoklasterov, nanostruktur va nanomaterialov . M.: KomKniga, 2005 yil
5. Kurganskiy S.I., Borets N.A. // FTP 2004 T.38. №5.S.580-584.
6. Boryakina N.I., Vasilev A.V. // FTP 2000 T.34. №2. S.172-177.
7. Nikolskiy Yu.A. // FTP 2002 T.36. №9. S.1065-1067.
8. Alishkin V.Ya., Gavrilenko V.I., Gaponova D.M., Ikonnikov R.V. // FTP 2005 T.39. №1. S.30-34.
9. Efremov M.D., Volodin V.A., Marin D.V., Arjannikova S.A. // FTP 2008 T.42. №2. S.2002-2007.
10. Boltaks B.I. Diffuziya va tochechnye defekty v poluprovodnikax. L.: Nauka , 1972. str.384
11. Baxadirxonov M.K., Iliyev X.M., Nasriddinov S. S , Abduraxmanov A.B. O difuzii atomov germaniya v kremniy // DAN RUz . 2008 yil. №1. S.18-20.
12. M.K. Baxadirxonov , X.M. Iliyev , G.X. Mavlonov , Sh.N. Ibodullaev ¶, S.A. Tachilin . Ispolzovanie effekta otritsatel'nogo magnitoprotivleniya v kremnii dlya sozdaniya mnofunktionalnyx datchikov // Pisma v JTF, 2021, tom 47, vyp . 19. S. 7-11
13. Baxadirxonov M.K., Iliyev X.M. , Mavlonov G.X. , Ayupov K.S., Isamov SB, Tachilin SA yangi ferromagnit material sifatida marganes atomlarining magnit nanoklasterlari bilan kremniy. Texnik fizika, 2019, jild. 64, 3-son, 385–388-betlar.
14. Reyvi K . Defekty va primesi v poluprovodnikovom kremnii. M.: Mir , 1984 yil.
15. I Sapaev , E Saitov , N Zoxidov , B Kamanov . Matlab - mahalliy elektr tarmog' i bilan birlashtirilgan quyosh fotoelektr stantsiyasining modeli. IOP konferentsiya seriyasi: Materials Science and Engineering, 883, 1, 012116, IOP Publishing, 2020/7/1.
16. Javoxir Toshov ., Elyor Saitov . Shaxsiy foydalanish uchun portativ avtonom quyosh elektr stantsiyasi. E3S Web of Conferences 139 01087. 2019. DOI: 10.1088/1757-899X/883/1/012116
17. Bakhadirxonov , MK, Valiev , SA, Zikrillaev , NF, Saitov , EB, Tachilin , SA Nikel atomlari klasterlari bo'lgan silikon fotovoltaiq hujayralar. Amaliy quyosh energiyasi (Geliotexnikaning inglizcha tarjimai), 2016, 52(4), str . 278–281. DOI: 10.3103/S0003701X1604006X
18. Zikrillayev Nurullo, Saitov Elyor. Silikon materiallar - fotovoltaiklarning kelajagi . Monografiya - LAP LAMBERT Akademik nashriyoti. 2019, ISBN: 987-620-0-50311-4.
19. NFZikrillaev , E.B.Saitov , OB Tursunov AJ Xusanov , K.K.Kurbonaliev , Kirishma atomlarining nanoklasterlari bilan kuchli kompensatsiyalangan kremniydagi o'z-o'zidan tebranish jarayonlarining xususiyatlari . Yevropa molekulyar va klinik tibbiyot jurnali, 08-jild, 01-son, 935-939-bet, 2021 yil.
20. E.B.Saitov, N. F. Zikrillayev, Nikel kirishma atomlari va spektral xarakteristikalar asosida yaratilgan Schottky mikro-to'siqlari bilan kremniydagi fotovoltaiq effekt. Yevropa molekulyar va klinik tibbiyot jurnali, 08-jild, 01-son, 982-992-bet, 2021 yil.
21. Saitov E.B., Toshov J.B., Umarov Sh.B. , Fayzullayev B.X., Abdullabekov I.A., Nasriddinov B.A . Turli hududlarda quyosh energiyasi tizimlarini optimallashtirish. Tanqidiy sharhlar jurnali, ISSN - 2394-5125 VOL 7, 15-son, 2020 yil.
22. Saitov Elyor Baxriddinovich, Po'latov Abror Obidovich . Laboratoriyada Eksperimental Boshqaruv tizimini ishlab chiqish. Veb-texnologiyalar asosida masofaviy kirish rejimida fotovoltaiq stantsiyani o'rnatish. Tanqidiy sharhlar jurnali, ISSN - 2394-5125 VOL 7, 15-son, 2020 yil.